

ВЫДАЮЩИЙ УЧЁНЫЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**(доктор педагогических наук, профессор, академик
Академии наук Республики Узбекистан Р.Х.Джураев)**

М.Э.Хайдаров

доктор педагогических наук, профессор ТГПУ.

Р.М.Медетова

заведующая отделом НИПВ, доктор педагогических наук.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14799925>

Рисбай Хайдарович Джураев – учёный и педагог. Широко известны его многочисленные научно-методические публикации по общей педагогике, по теории и истории педагогики, по инновационным технологиям и информатизации образования. За годы своей профессиональной деятельности академик подготовил сотни учителей и научных сотрудников, создал свою научную школу. Одна из особенностей личности Р.Х.Джураева состоит в том, что он, будучи крупным ученым-исследователем, всегда выступает как человек, увлеченный своим делом, и умеет увлечь своих последователей исследовательской деятельностью, заражает интересом к поиску истины. Видимо, этим во многом обусловлен и такой факт: у Рисбай Хайдаровича много учеников (свыше 30-ти докторов и кандидатов наук) и все они уважаемые специалисты, увлечённые своим делом, успешно работающие специалисты во многих образовательных учреждениях Узбекистана.

Доктор педагогических наук, профессор Джураев Рисбай Хайдарович вначале на протяжении восьми лет преподавал в Ташкентском политехническом институте, затем двенадцать лет был на партийной работе, позже свыше десяти лет занимал должность первого заместителя председателя и председателя Государственного Комитета по профессионально-техническому образованию, был заместителем министра Министерства народного образования Республики Узбекистан, заведующий отделом науки, культуры, образования и здравоохранения Кабинета Министров Республики Узбекистан, ректором Гулистанского государственного университета, первым заместителем министра Высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан, министром народного образования Республики Узбекистан, директором Узбекского научно-исследовательского института педагогических наук имени Т.Н. Кары-Ниязи (ныне НацИ).

В качестве председателя Специализированных советов по защите диссертаций Р.Х.Джураев смог воспитать целую плеяду молодых ученых, и сегодня с успехом продолжает просветительскую деятельность: принимает участие в государственной аттестации научных и научно-педагогических кадров, является признанным научной педагогической общественностью ученым, обогатившим педагогическую науку личными достижениями и научными результатами, полученными им лично и при активном участии в коллективных разработках научных и научно-технических проблем в области народного и профессионального образования; является непосредственным участником развития научной школы в области непрерывного образования Узбекистана.

Рисбай Хайдарович – заслуженный автор, создатель (2002 год) и редактор журнала «Узлуксиз таълим». У коллектива редакции и Р.Х.Джураева единая и важная цель – привить любовь молодежи к научному исследованию. За прошедшие годы под руководством и при активном авторском участии Р.Х.Джураева подготовлено и увидели свет много номеров журнала.

На протяжении последних двух десятилетий Рисбай Хайдарович был научным руководителем республиканских фундаментальных, прикладных и инновационных проектов, являлся научным руководителем двух международных научных проектов «UNICEF», руководит отделом в Национальном институте педагогики воспитания имени Кары-Ниязи.

Вся профессиональная деятельность Р.Х.Джураева направлена на ведущую роль в области исследования ключевой проблемы – обучения и воспитания подрастающего

поколения в XXI веке, внедрение новых информационных и педагогических технологий, повышение качества образования, создание учебной литературы нового поколения для профессионального образования, их отборе и апробации. Им исследованы организационно-педагогические основы интенсификации системы подготовки в образовательных учреждениях профессионального образования. Это свидетельствует: во-первых, о том, что Рисбай Хайдарович на протяжении многих лет активно выступает и как теоретик, исследователь и, во-вторых, как практик, реализующий свои научные концепции в реальном педагогическом процессе.

Результаты научных исследований академика отражены в монографиях, научно-методических пособиях и рекомендациях, в международных и республиканских журнальных статьях. Работы Р.Х.Джураева – результат постоянного изучения проблемы качества образования и особенностей ее восприятия молодежью. Его публикации, будучи научными, концептуальными, одновременно, – всегда смелы, эмоциональны, покоряют личной заинтересованностью рассматриваемой проблемы. Он опубликовал более 800 научных трудов. В их числе: 20 монографий, 2 учебника, 14 патентов, 30 методических пособий, около 120 статей в зарубежных журналах, свыше 250 статей в республиканских журналах и сборниках научно-методических статей, свыше 300 статей в материалах республиканских конференций, около 200 научных трудов под его общей редакцией, которые издавались на русском, узбекском, украинском, немецком, английском, китайском, японском и других языках.

Р.Х.Джураев разработал в соавторстве электронные учебники и мультимедийные учебные пособия по физике, биологии, английскому языку, геометрии и другим дисциплинам; принимал непосредственное участие в разработке и модернизации Государственных образовательных стандартов, в создании Педагогической энциклопедии Узбекистана.

Под его руководством из национальных комплектующих создано оборудование для общеобразовательных школ – электронная интерактивная доска «Sense-Vox», – отмеченное грамотой в номинации «Самая лучшая инновационная идея года» ежегодной Международной инновационной выставки, разработаны Концептуальная модель обучения на основе развития когнитивно-творческих способностей учащихся как условия подготовки подрастающего поколения к вызовам XXI века, Концепция школы дружелюбного отношения к ребенку (проект «UNICEF»). Полученные научные результаты внедрены в

образовательные учреждения Узбекистана.

Рисбай Хайдарович как известный ученый нашей республики, действительный член Международных академий: Академии профессионального образования и Академии педагогических и социальных наук многократно выезжал в различные страны мира для чтения лекций, участия в международных симпозиумах, конгрессах, конференциях по проблемам развития образования, по теории, истории и практике преподавания ряда учебных дисциплин.

Изучая научно-педагогические работы Рисбая Хайдаровича, слушая лекции и доклады, невозможно не восхищаться его богатейшим профессиональным опытом, сочетающим в себе мудрость возраста, твёрдость духа, целеустремлённость и большой научный потенциал. Учёный является одним из ведущих специалистов республики в области теории непрерывного образования и ключевой фигурой современной педагогики Узбекистана.

Масштаб научно-творческой деятельности Рисбая Хайдаровича поистине неоценим, поскольку как личность творческая, инициативная он сумел сплотить вокруг себя единомышленников, создать школу разработчиков педагогических и инновационных технологий, направленных на системное и целенаправленное формирование и развитие личности в современных условиях.

Ещё одна примечательная особенность работ Р.Х.Джураева: большая их часть содержит не только ответ на поставленные и рассмотрение задачи данного конкретного исследования, но и открывает путь к новым увлекательным перспективностью научным работам.

Р.Х.Джураев талантливый собеседник, легко находит общий язык с разными людьми, улавливает их настроение, глубоко вникает в их проблемы, всегда дает добрый совет и оказывает практическую помощь. Общение с ним каждый раз убеждает нас в том, что есть в жизни благородство, порядочность, интеллигентность, готовность прийти на помощь, великодушие и доброта. В нём сочетаются высокая требовательность к себе и людям, а также снисходительность к недостаткам других. Он умеет совмещать высокие принципы гражданственности и гуманизма с каждодневным открытым подходом ко всем людям.

Перелистывая юбилейную книгу, посвященную 75-летию со дня рождения Р.Х.Джураева, которая опубликована в 2020 году, нельзя не обратить внимание на

удивительный перечень его личных качеств, раскрытых в очерке кандидата педагогических наук, доцента М.Н.Цой, которая пишет о констатации качеств как слагаемых закона сохранения молодости трудовой деятельности Р.Х.Джураева:

- А – аккуратность; асертивность;
- Б – бескорыстие; быстрое усвоение новой информации;
- В – вежливость; внимание к деталям; внимательность; высокая работоспособность;
- Г – галантность;
- Д – дальновидность; доброжелательность, добросовестность, доброта;
- Е – естественность;
- Ж – жизнерадостность;
- З – заботливость,
- И – инициативность;
- К – коммуникабельность;
- Л – лояльность;
- М – масштабность мышления; мудрость;
- Н – наблюдательность; надёжность; неконфликтность;
- О – обаяние; общительность; организованность; ориентация на результат; острый ум; ответственность; отзывчивость;
- П – профессионализм; пунктуальность;
- Р – работоспособность;
- С – самостоятельность в принятии решений; соблюдение конфиденциальности;
- Т – теплота; творческий подход к поиску способов выполнения возникающих задач; трудолюбие;
- У – уважительное отношение к чужому мнению; уверенность; умение найти нить истины и путь к компромиссу;
- Ф – феноменальная память;
- Х – харизматичность;
- Ц – цельность, целеустремленность;
- Ч – честность; чуткость;
- Ш – широта мысли и души;
- Щ – щедрость;
- Э – эмпатия; энергичность;

Ю – юмор;

Я – яркая личность.

С такой градацией человеческих качеств личности Р.Х.Джураева согласна вся педагогическая общественность нашей республики.

Рисбай Хайдарович Джураев награжден медалью «За трудовую доблесть» (1981), орденом «Трудового красного знамени» (1986), медалью имени Т.Н.Кары-Ниязова (1996), орденом «Дўстлик» (2003), нагрудным значком «Отличник народного образования Республики Узбекистан», «Отличник народного образования СССР», «Отличник среднего специального, профессионального и высшего образования Республики Узбекистан», «Отличник среднего специального, профессионального и высшего образования СССР» и др. Академик Р.Х.Джураев является лауреатом Международной премии имени А.Г.Неболсина Фонда поддержки и развития профессионального образования (1999).

Одно из важных и приятных событий в его жизни произошло несколько лет назад. Решением Президента Ш.М.Мирзиёева от 30 декабря 2017 года Р.Х.Джураев был избран в академики Академии наук Республики Узбекистан.

19 апреля 2021 года по указу Попечительского совета Фонда поддержки социальной деятельности ветеранов Узбекистана «Нуроний» группа академиков и учёных Республики Узбекистан были награждены Почётной государственной наградой. В их числе академик Р.Х.Джураев награждён Нагрудным знаком 1 степени «Меҳнат фахрийси».

Активная просветительская деятельность академика Р.Х.Джураева по подготовке научно-педагогических кадров высокой квалификации заслуживает глубочайшего уважения и огромной благодарности.